

HOZIRGI XITOIY TILIDAGI HARBIY TERMINLARNING TA'RIFIQA OID

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554405>

Salimova Sohiba

Samarqand Davlat Chet tillari Instituti o'qituvchisi

Shermamatova Zaynab Azimjon qizi

Yaqin sharq tillari fakulteti Xitoy tili 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi xitoy tildagi harbiy terminlarning ahamiyati, ehtiyoj, zarurat, tarjimaning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.*

Tayanch so'z va iboralar: *Xitoy tili, tilshunoslik, Terminlar, semantika, harbiy atamalar*

Kirish: Hozirgi kunda o'zbek tilida qo'llanishda bo'lgan terminlarni, ayniqsa, xorijiy(xitoy, ingliz, nemis, yapon , ruscha)-baynalmilal qatlam(asosini fan va texnikaga oid terminlar tashkil etadi)ni qaytadan ko'rib chiqish tendensiyasi olimlar va ilmiy izlanuvchilar tomonidan ancha nazariy va ilmiy ishlar qilinyotgani taxsinga loyiq. Aslida, bunday sa'y –harakatlar o'zbek tilining sofliğini saqlash, uning asl tabiatini qayta tiklashga qaratilganligi bilan ajralib turadi. (Hamidulla Dadaboyev. O'zbek terminologiyasi Toshkent- 2019) Ma'lumki tilning leksik qatlami dunyo haqidagi bilimlarning deyarli barcha sohalarini qamrab olishni ko'zda tutadi, atamashunoslik esa ko'proq xalqaro miqyosdagi terminlarning tilimizda ravon aks ettirishga xizmat qiladi va bu orqali ilm-fan yutuqlaridan unumli foydalanish imkonini hadya etadi. Xitoy tilshunosligida harbiy atamalarning leksikografiyasi, ularning tuzilishi, mazmuni, etimologiyasi va nutqda qo'llanilishini nazarda tutadi. Bu jarayon asosida leksik, semantik tahlil turadi. Chunki semantikagina tilning mohiyatini to'laligicha ko'rsatib bera oladi (Эмирова А.М. Русская фразеология в коммуникативном аспекте .– Т.: ФАН, 1998 С60)

Maqsad va vazifalar. Inson bilimi qanchalik chuqur, tarmoqlangan va ezgu maqsadlar uchun yo'naltirilgan bo'lsa, u shunchalik insoniyat uchun kerakli, jamiyat uchun foydali shaxs bo'la oladi. Har bir mustaqil davlat o'z armiya va mudofaa salohiyatiga egaligi bilan xalqaro maydonda muhim ahamiyat kasb etadi. Bashariyatning yillik taraqqiyoti davomida kishilar hayotini rivojlantirishning ta'lim, siyosiy, ijtimoiy –iqtisodiy, ma'naviy, madaniy hayot munosabatlari qatorida harbiy sohaga ham alohida e'tibor berilgani bejiz emas. Modomiki, ta'lim tizimining, davlat dasturining markazida “Inson aziz” inson kapitali, uni to'g'ri taqsimlash, undan samarali, rivojlanish uchun

foydalanishni maqsadli yo'naltirar ekan, bunda umumiy o'rta va oliy ta'lim tizimini jamiyatning barcha manfaatdor tomonlari, ta'lim jarayonining barcha subyektlari yaxlit bir butunlikda bugungi kun talablari asosida tashkil etish, harbiy sohani to'liq tushuna olish, to'g'ri talqin qilinishiga erishish oldimizda turgan muhim vazifalardandir. Keyingi yillarda yuz berayotgan o'zgarishlar jamiyat hayotining barcha sohalariga yangicha innovatsion yondashish, mavjud bilimlar, tushunchalar va munosabatlarni taraqqiyot ko'zgusi va samaradorlik mezoni bilan qayta ko'zdan kechirishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Ma'naviyat va davlat tilini rivojlantirish masalalari departamenti tomonidan

ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni rasmiy iste'molga kiritish bo'yicha faoliyatini muvofiqlashtiradi;

ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni rasmiy iste'molga kiritish bo'yicha Atamalar komissiyasining faoliyatini tashkil etadi;

zamonaviy atamalarning o'zbekona muqobillarini yaratish va bir xilda qo'llanilishini ta'minlash borasida zarur chora-tadbirlarni amalga oshiradi;

kabi bandlarning alohida qilib belgilangani ham o'zbek atamashunosligiga davlatimiz tarafidan katta e'tibor berilayotganini ko'rishimiz mumkin.

Harbiy terminlar haqida so'z borar ekan, o'zbek tiliga kirib kelgan harbiy terminlar shu sohadagi yangiliklar mahsulidir. Ushbu ilmiy maqola orqali maqsadli til o'rganuvchi va intensive usulda o'rganuvchilarning o'qish odatiga ko'proq moslashtirish uchun ikki til o'rtasidagi an'anaviy "yuqori izchillik" tamoyili bo'yicha innovatsion izlanishlar olib bormoqchimiz. Tarjima nomaqbul va qoniqarsiz bo'lmasligi uchun ham ilmiy asoslar bilan o'rganish xitoy va o'zbek tili o'rtasidagi ko'plab tafovutlarga barham berishiga ishonamiz.

Metodlar. Harbiy leksika o'zbek tilining qadimiy qatlamlaridan biri bo'lib, uning hamma davrda uzluksiz rivojlanish bosqichlari kuzatiladi. Adabiy leksikaning faol ishlatilgan qatlamlaridan sanalgan harbiy terminlar tizimida ichki va tashqi omillar ta'siri ostida standartlashgan o'zbek tilining shakllanish xususiyatlari, rivojlanish bosqichlari o'z ifodasini topgan. Hozirgi o'zbek adabiy tili qurilishida terminologiya alohida o'rin va mavqega egaligi bilan ajralib turadi. Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli haqida ikki dunyoqarash mavjud. Birinchi g'oyaga ko'ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida e'tirof etilsa, ikkinchi ta'limotga muvofiq u adabiy til so'z boyligi tarkibidan ajratiladi, "alohida turuvchi" obekt tarzida baholanadi va nutqning turlari (sheva, jargon, jonli so'zlashuv)ga tenglashtiriladi. Xitoy tilida harbiy atamalar alohida ajratilib tadqiq etilgan bo'lsada, undan tashqari ham ko'plab ilmiy manbalarda ko'rsatilib ketilgan. Xitoy tili lug'atlari ham shunday qarashlar ta'sirida tuzilgan (Ветров. П.П. Курساتилган манба.-

C.11.)

V.P.Danilenkoning e'tirof etishicha, terminologiya deganda umumadabiy tilning mustaqil vazifa turi, ya'ni an'anaviy fan tili (fan,ilm yoki texnika tili) nazarda tutiladi (Danilenko 1977:8). Fan tili umumadabiy tilning funksional tizimlaridan biri sifatida jonli so'zlashuv tili va badiiy adabiyot tili tushunchalari bilan bir qatorda turadi.Fan tili millatning umumadabiy tili asosida shakllanadi va rivojlanadi. Shu bois fan, ilm tili poydevorini umumadabiy tilning leksikasi, so'z yasalishi va grammatikasi tashkil qiladi. X.Xyuellning qayd etishiga ko'ra, terminologiya muayyan fanga oid terminlar yoki texnika sohasida qo'llanadigan so'zlar yig'indisidir. Biz terminlar ma'nosini qayd etish orqali ular ifodalaydigan tushunchalarni ham qayd etamiz (Whewell 1967). Fan-texnika hamda harbiy sohada termin-sun'iy o'ylab topilgan yoki tabiiy tildan olingan maxsus so'z sanaladi.Bunday so'zlarning qo'llanish sohasi u yoki bu ilmiy maktab vakillari tomonidan aniqlashtiriladi yoxud chegaralanadi.Umumtil terminlaridan farqli o'laroq, ilm-fan, texnikaga xos terminlar iyerarxik birliklar sifatida terminologik tizimlarga birlashadi, ular o'z ma'nolariga faqat aynan shu tizim ichida erishadi, bu sistemada ularga mantiqiy (tushunchaga oid) terminologik maydon mos keladi. Fandagi har qanday rivojlanish, taraqiyot ilmiy terminlarning yuzaga chiqishi yoki oydinlashishidan darak beradi

Termin va terminologik leksika tushunchalarini bir-biridan farqlash zarur. Deyarli barcha ta'riflarda atamalar maxsus ilmiy-texnikaviy tushunchani ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasi tarzida tavsiflanadi.

O.Vinokurning fikricha, termin - har doim aniq va ravshan. Atamalar sistemasi tili ongli shakllantiriladi. Zero, termin o'z-o'zidan, stixiyali tarzda paydo bo'lmaydi, balki zarurligi, jamiyatda unga ehtiyoj mavjudligi bois yaratiladi.

A.S.Gerdning mulohazasiga ko'ra termin ilm-fan taraqqiyotining muayyan bosqichida mavjud tushunchalarning asosiy xususiyatlarini aniq va to'laligicha aks ettiruvchi maxsus terminologik ma'noga ega tabiiy va sun'iy til birligi, ya'ni so'z yoki so'z birikmasidir (Gerd 1991:1-4). O.S.Axmanovanning ta'kidlashicha, terminologiya qaysidir fan o'z taraqqiyotining oliy darajasiga erishgandagina yuzaga chiqadi, ya'ni termin muayyan tushuncha aniq ilmiy ifoda kasb etgandan so'ng tan olinadi. Terminni notermindan farqlashning muhim vositasi uni ilmiy asosda ta'riflashning mumkin emasligidadir. V.G.Gak terminning

ta'rifini berish qatori, uning mohiyatini ochadi va terminning biror bir til so'z boyligidagi o'rnini belgilaydi. U ilmiy ishlarda terminga lug'aviy birliklarning alohida turi tarzida qaralishiga e'tiroz bildiradi hamda termin-funksiya, leksik birliklar qo'llanishining bir qo'rinishi, degan g'oyani ilgari suradi (Gak 1972:68 -71).

Har qanday tilning lug'at tarkibi uch nisbatan mustaqil, ya'ni noterminologik (mustaqil ma'noli so'zlar va yordamchi so'zlar), umumilmiy (ilmiy soha vakillariga xos maxsus leksemalar) hamda terminologik (aniq terminologik tizimlarga oid maxsus leksemalar) qatlamdan tashkil topadi (Mol 1973; 41; Danilenko 1977; 27-20). Boshqa tillarda kuzatilgani kabi o'zbek tili terminologik leksikasi asl o'zbekcha (turkcha), o'zlashma (sug'dcha, xitoycha, arabcha, forscha – tojikcha, mo'g'ulcha, ruscha-baynalmilal), sodda, oddiy, barcha tomonidan kunda ishlatiladigan va azaldan qo'llanishda bo'lgan umumadabiy til so'z yasash modellari hamda termin yasash qo'liplari asosida shakllangan.

Erishilgan natijalar. O'zbek tilining ko'p asrlik taraqqiyoti davomida harbiy

terminlarning ba'zilari eskirgan va tilning leksik xazinasidan tushib qolgan. Ularning o'rnida o'zbek tilining leksik tarkibini boyitgan o'z hamda o'zlashma istilohlar qo'llangan. Harbiy terminologiyaning tarixiy etimologik tahlili uning shakllanishi va rivojlanishida asl o'zbek(turkiy)cha leksik birliklar qatori arab, fors-tojik, mo'g'ul va rus tillaridan o'zlashgan so'zlarining ham salmoqli o'rni borligidan guvohlik beradi. H.Dadaboyevning "Tarixiy harbiy terminlar lug'ati" (Toshkent, 2007) singari asarlarni kiritish o'zini oqlaydi.

Y.Shermuhamedov va A. Umarov hamkorligida tuzilgan, 1981 yilda "Fan" nashriyotida chop etilgan "Ruscha-o'zbekcha harbiy terminlar lug'ati", "HARBIY ATAMALARNING YANGI IZOHLI LUG'ATI" (Toshkent "Innovatsiya -Ziyo" 2020)kabi lug'atlarni harbiy atamalarning o'zbek tilida o'rganilganligiga misol sifatida ko'rsata olamiz

Xulosa Xitoy tilidagi harbiy atamalar rus olimlaridan КЛЕНИН И. Д. Военная лексика современного китайского языка:Теоретическое обоснование к «Китайско-русскому военному словарю»,ni "Harbiy ensiklopedik lug'at" 20dan ortiq harbiy xodimlar hammuallifligida chop etilgan lug'atni, o'zbek olimlari tomonidan H.Dadaboyevning "Tarixiy harbiy terminlar lug'ati"ni, Shermuhamedov Y., Umarov A., Ruscha-o'zbekcha harbiy terminlar lug'atini, Innovatsiya –Ziyo nashriyoti tomonidan nashr etilgan "HARBIY ATAMALARNING YANGI IZOHLI LUG'ATI"ni, xitoy olimlaridan Yuan Wei. "O'zbekcha-xitoycha va xitoycha –o'zbekcha harbiy-diplomatik atamalarning izohli lug'ati" kabi lug'atlarini misol tariqasida ko'rishimiz mumkin va bundan

xulosa shuki, xitoy olimlari mustaqil izlanuvchi sifatida o'zbek harbiy terminologiyasining boyishiga o'z hissalarini qo'shmoqda. Zero zamonaviy dunyoda Xitoy Xalq Respublikasi xitoy tilshunosligida harbiy soha bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham, o'zbek tilshunosligida ham xitoy tili lug'at boyligining muhim qismini tashkil etuvchi, harbiy- siyosiy munosabatlarni ifodalovchi harbiy atamalar tadqiq etilmoqda. Xitoy tilidagi harbiy-siyosiy atamalarning tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy ishlar yurtimizda soni kamligi, harbiy atamalarni o'rganuvchilar uchun bu holat nazariy va amaliy noqulayliklar tug'dirmoqda. Vatanimizda xitoy harbiy atamalarining ilmiy darajada shakllana boshlaganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. O'zbek tilining harbiy-siyosiy atamalarini shakllantirish, boyitish va uni tartibga solish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib qoldi.

O'ZBEK TILIDAGI ADABIYOTLAR:

- 1.S.Hashimova S.Nosirova 现代汉语语法
- 2 S.HashimovaXitoy tilida so'z yashalishi汉语构词法
- 3.Karimov A., Hidoyatova Sh. 汉语语法。Toshkent,2004 y.
4. H.Dadaboyevning "Tarixiy harbiy terminlar lug'ati" Toshkent, 2007
5. S.Hermuhamedov Y., Umarov A., Ruscha-o'zbekcha harbiy terminlar lug'ati –T:Fan 1981.
6. "HARBIY ATAMALARNING YANGI IZOHLI LUG'ATI" –Toshkent; Innovatsiya -Ziyo 2020
7. Hamidulla Dadaboyev. O'zbek terminologiyasi Toshkent- 2019

XORIJIY TILDAGI ADABIYOTLAR

1. Голыгина К.И. Теория изящной словестности в Китае XIX – начало XX в. М., «Наука», 1971.
2. «Избранные произведения китайских мыслителей нового времени» М., Изд-во АН СССР, 1961.
3. Петров Н.А. Новая и новейшая литература Китая. В сб.: «Китай». М. – Л., Изд-во АН СССР, 1940.
4. Семанов В.И. Эволюция китайского романа (конец XVIII – начало XX в.). М., «Наука», 1970.
5. Фишман О.Л. Китайский сатирический роман. (Эпоха Просвещения). М., «Наука», 1966.

6. Астрахан Е. Б. Формирование лексики путунхуа: (Проблемы диалектных источников лексики национального языка): Кандидис. ... филол. наук. — М., 1980.
Работы расположены в порядке букв китайского алфавита.
7. Горелов В. И. Стилистическая лексикология. кн.: «Стилистика современного китайского языка». — М.: 1979.
8. Горелов В. И. О лексической синонимии в китайском языке. Сб. «Вопросы лексической и грамматической семантики». М., 1983.
9. Захаров В. П. Односложные слова в китайской речи. — Труды института. Сер. «Иностранные языки», 1979, № 15.
10. Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. 1973.
11. Yuan Wei. O'zbekcha-xitoycha va xitoycha –o'zbekcha harbiy-diplomatik atamalarining izohli lug'ati :- Pekin Xing jie 2019
12. Кленин И. Д. Военная лексика современного китайского языка: (Теоретическое обоснование к «Китайско-русскому военному словарю»). 1970.